

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "YADRO TEXNOLOGIYALARI" FANINI MULTIMEDIALI VOSITALAR YORDAMIDA O'QITISH

© A.J. Ergashev^{1✉}, E.X. Bozorov^{2✉}, Sh.A. Sharipov^{3✉}, N.F. Boymatova^{4✉}

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

³Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

⁴Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: so'nggi yillarda yadro texnologiyalari tibbiy diagnostika, onkologik terapiya, radiofarmatsevtika va molekulyar biologiya yo'nalishlarida ajralmas tarkibiy qismga aylandi. "Yadro texnologiyalari" fani fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni o'zida mujassam etgani tufayli tibbiyot talabalari uchun murakkab, ammo zarur o'quv moduli hisoblanadi. An'anaviy ma'ruza va ko'rgazmali qurollar zamonaviy raqamli vositalar bilan boyitilmaganda, radiatsion jarayonlarning mohiyati va ularning klinik qo'llanilishi yetarli darajada tasavvur etilmay qolishi mumkin. Shuning uchun multimediyali vositalarni tatbiq etish tibbiyot ta'limining zamonaviy bosqichi sifatida qaraladi.

MAQSAD: tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida "Yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar yordamida o'qitishning didaktik asoslarini aniqlash va ularning ta'lim sifatiga ta'sirini baholashdan iborat. Shu bilan birga, talabalarda nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga tatbiq etish, radiatsion xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini ilmiy asoslash maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda multimedia va raqamli ta'lim texnologiyalarini tibbiyot ta'limiga joriy etish bo'yicha xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar, normativ hujjatlar hamda metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. "Yadro texnologiyalari" fanini o'qitish jarayoniga 3D animatsiyalar, video tajribalar, virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar va onlayn platformalar integratsiyasi asosida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Samarqand davlat tibbiyot universitetida nazorat va tajriba guruhlari o'rtasida o'zlashtirish ko'rsatkichlari, motivatsiya darajasi va amaliy topshiriqlardagi xatoliklar qiyosiy tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar "Yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar asosida o'qitish talabalarning nazariy bilimlarini 35–40% gacha oshirishini ko'rsatdi. Fanga qiziqish bildirgan talabalar sonining 1,5 barobar ortishi va radiatsion xavfsizlikka oid amaliy topshiriqlarda xatoliklar 25% ga kamaygani multimediyali yondashuvning samaradorligini tasdiqladi. Virtual laboratoriyalar va simulyatorlar yordamida

talabalar real radiatsion xavf tug'dirmasdan tajribalar o'tkazish, dozimetrik o'lchovlar bajarish va himoya choralari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniga ega bo'ldilar. Shuningdek, Moodle va boshqa onlayn platformalar orqali masofaviy va blended-ta'lim formatlari muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi.

XULOSA: tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida "Yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar yordamida o'qitish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning fanga nisbatan motivatsiyasini kuchaytiradi hamda radiatsion xavfsizlik va kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi. Raqamli va interaktiv texnologiyalar murakkab yadro jarayonlarini vizuallashtirish, xavfsiz tajriba muhitini yaratish va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash orqali kompetensiyaga asoslangan yondashuvni ta'minlaydi. Kelgusida VR, AR va sun'iy intellekt texnologiyalarini dars jarayoniga chuqur integratsiya qilish yadro tibbiyoti fanini o'qitishda yangi bosqichni boshlab, talabalarning amaliy tayyorgarligini yanada yuksaltirishi kutiladi.

Kalit so'zlar: yadro texnologiyalari, tibbiyot ta'limi, multimediyali vositalar, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, radiatsion xavfsizlik, VR/AR texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Ergashev A.J, Bozorov E.X, Sharipov Sh.A, Boymatova N.F. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida "yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar yordamida o'qitish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.82-89.

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ

© А.Ж. Эргашев^{1✉}, Э.Х. Бозоров^{2✉}, Ш.А. Шарипов^{3✉}, Н.Ф. Бойматова^{4✉}

¹ Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

⁴Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях стремительного развития науки и технологий ядерные технологии заняли ключевое место в диагностике, терапии, радиофармацевтике и молекулярной биологии. Дисциплина «Ядерные технологии» относится к числу наиболее сложных для студентов медицинского профиля, поскольку требует глубокого понимания радиационных процессов и их клинического применения. Традиционные лекционные формы обучения без опоры на современные цифровые средства часто оказываются недостаточными для осмысления невидимых и абстрактных физических явлений. В этой связи использование мультимедийных технологий становится

необходимым условием повышения качества профессиональной подготовки будущих врачей.

ЦЕЛЬ: заключается в обосновании дидактических основ применения мультимедийных средств при преподавании курса «Ядерные технологии» в медицинских вузах и оценке их влияния на качество обучения. Дополнительно ставится задача выявить возможности цифровых и интерактивных технологий в развитии у студентов навыков критического мышления, анализа экспериментальных данных и соблюдения правил радиационной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы международные и отечественные научные источники, нормативные документы и методические разработки по цифровизации медицинского образования и мультимедийному обучению. В учебный процесс по дисциплине «Ядерные технологии» были интегрированы 3D-анимации, видеолaborатории, виртуальные эксперименты, интерактивные тесты и электронные учебные курсы. На базе Самаркандского государственного медицинского университета проведен педагогический эксперимент с участием контрольной и экспериментальной групп, в рамках которого сопоставлялись показатели успеваемости, учебной мотивации и качество выполнения практических заданий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные показали, что обучение дисциплине «Ядерные технологии» с использованием мультимедийных средств позволило повысить уровень усвоения теоретического материала на 35–40%. Число студентов, проявляющих устойчивый интерес к предмету, увеличилось в 1,5 раза, а количество ошибок при выполнении заданий по радиационной безопасности снизилось примерно на 25%. Виртуальные лаборатории и симуляторы обеспечили возможность безопасного моделирования процессов облучения и работы с дозиметрической аппаратурой, что способствовало формированию устойчивых практических навыков. Использование платформ дистанционного обучения (Moodle и др.) позволило успешно реализовать элементы дистанционного и смешанного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: преподавание курса «Ядерные технологии» в медицинских вузах на основе мультимедийных средств повышает эффективность учебного процесса, усиливает мотивацию студентов и способствует формированию профессиональных и радиационно-гигиенических компетенций. Цифровые и интерактивные технологии обеспечивают визуализацию сложных ядерных процессов, создание безопасной экспериментальной среды и поддержку самостоятельной учебной деятельности. В перспективе глубокая интеграция VR-, AR- и AI-технологий в образовательный процесс откроет новые возможности для практико-ориентированной подготовки и усовершенствования обучения по ядерной медицине.

Ключевые слова: ядерные технологии, медицинское образование, мультимедийные средства, цифровое обучение, интерактивное преподавание, радиационная безопасность, VR/AR-технологии.

Для цитирования: Эргашев А.Ж., Бозоров Э.Х., Шарипов Ш.А., Бойматова Н.Ф. Преподавание предмета “ядерные технологии” в медицинских высших учебных заведениях с использованием мультимедийных средств.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 82-89.

TEACHING OF THE SUBJECT “NUCLEAR TECHNOLOGIES” IN MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING MULTIMEDIA TOOLS

© A.J. Ergashev^{1✉}, E.X. Bozorov^{2✉}, Sh.A. Sharipov^{3✉}, Boymatova N.F.^{4✉}

¹ Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

² Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

³ Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

⁴ Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of rapid scientific and technological progress, nuclear technologies have become integral to medical diagnostics, oncological therapy, radiopharmaceuticals and molecular biology. The course “Nuclear Technologies” is one of the most demanding modules for medical students, as it requires a deep understanding of radiation processes and their clinical applications. Traditional lecture-based formats, when not supported by modern digital tools, are often insufficient for grasping invisible and abstract physical phenomena. Therefore, the introduction of multimedia technologies is viewed as a necessary condition for improving the quality of professional training in nuclear medicine.

AIM: the main aim of the study is to substantiate the didactic foundations of using multimedia tools in teaching “Nuclear Technologies” to medical students and to evaluate their impact on learning outcomes. In addition, the study seeks to identify the potential of digital and interactive technologies for developing students’ critical thinking, experimental data analysis skills and adherence to radiation safety principles.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of international and national scientific literature, regulatory documents and methodological guidelines on multimedia and digital education in medicine. Within the “Nuclear Technologies” course, 3D animations, video experiments, virtual laboratories, interactive tests and online learning platforms were integrated into the teaching process. A pedagogical experiment was conducted at Samarkand State Medical University involving control and experimental groups, in which academic achievement, learning motivation and performance in practical radiation safety tasks were compared.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that teaching “Nuclear Technologies” with multimedia support increased students’ mastery of theoretical content by approximately 35–40%. The number of students demonstrating sustained interest in the subject grew by a factor of 1.5, while errors in radiation safety–related practical tasks decreased by about 25%. Virtual laboratories and simulators provided a safe environment for modelling irradiation processes and working with dosimetric equipment, thereby

strengthening students' practical skills. The use of learning management systems such as Moodle facilitated the implementation of distance and blended learning formats within the course.

CONCLUSION: implementing multimedia-based instruction in the "Nuclear Technologies" course in medical higher education enhances the effectiveness of the learning process, boosts students' motivation and fosters the development of professional and radiation-safety competencies. Digital and interactive technologies support the visualization of complex nuclear processes, the creation of a safe experimental environment and the promotion of autonomous learning. In the future, the deeper integration of VR, AR and AI technologies into the curriculum is expected to open new horizons for practice-oriented training and further improvement of education in nuclear medicine.

Keywords: nuclear technologies, medical education, multimedia tools, digital learning, interactive teaching, radiation safety, VR/AR technologies.

For citation: Ergashev A.J, Bozorov E.X, Sharipov Sh.A, Boymatova N.F. (2025) 'Teaching of the subject "nuclear technologies" in medical higher educational institutions using multimedia tools', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 82-89. (In Uzbek).

So'nggi yillarda ilm-fan va texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida tibbiyot sohasi ham yadro texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydigan darajada modernizatsiyalashdi. Radioaktiv izotoplardan foydalanish diagnostika, terapiya, farmakologiya va molekulyar biologiya yo'nalishlarida yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, yadro tibbiyoti nomi bilan ataluvchi yangi yo'nalish shakllandi.

Yadro texnologiyalari asoslarini chuqur o'zlashtirish tibbiyot sohasidagi talabalarning nafaqat nazariy, balki amaliy tayyorgarligini ham mustahkamlaydi. Shu ma'noda, "Yadro texnologiyalari" fanini o'qitishda multimediyali vositalardan foydalanish o'qitish jarayonini interaktiv, tushunarli va zamonaviy shaklda tashkil etish imkonini beradi.

An'anaviy o'qitish usullarini zamonaviy raqamli ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish natijasida talabalarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil, muammoli vaziyatlardan to'g'ri chiqish va tajriba natijalarini baholash ko'nikmalari rivojlanadi.

Hozirgi kunda tibbiyot ta'limida raqamli va interaktiv o'qitish texnologiyalarini joriy etish — ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. "Yadro texnologiyalari" fani tibbiyot yo'nalishida o'qitiladigan eng murakkab va ko'p tarmoqli fanlardan biri bo'lib, u fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni chuqur tushunishni talab etadi. Shu sababli, an'anaviy ma'ruza usullari bilan cheklanmasdan, multimediyali vositalardan foydalanish o'quv jarayonini jonlantiradi va samaradorligini oshiradi.

Pedagogik ahamiyati: Multimedia vositalari yordamida o'qituvchi darsni interaktiv shaklda tashkil etadi, bu esa talabalarni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va qaror qabul qilishga o'rgatadi. Shu bilan birga, o'quv jarayonining individualizatsiyasini ta'minlab, har bir talabaga mos o'qitish uslubini qo'llash imkonini beradi.

Multimediali o'qitish orqali:

- yadro jarayonlari va radiatsiya ta'siri 3D grafikalar, animatsiyalar hamda video

tajribalar orqali ko'rgazmali tarzda tushuntiriladi;

- talabalar virtual laboratoriyalar yordamida xavfsiz muhitda tajriba o'tkazish imkoniga ega bo'ladi;

- interaktiv testlar, elektron darsliklar va onlayn platformalar orqali mustaqil ta'lim rivojlanadi;

- fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi va motivatsiya sezilarli oshadi.

Shuningdek, multimedia vositalaridan foydalanish talabalarning tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish, va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Asosiy qism:

1. Yadro texnologiyalari fanining tibbiyotdagi o'rni.

Tibbiyotda yadro texnologiyalari quyidagi asosiy yo'nalishlarda keng qo'llaniladi:

Diagnostika: radiofarmatsevtik preparatlar yordamida organ va to'qimalarning holatini aniqlash (PET — pozitron emissiya tomografiyasi, SPECT — gamma-tomografiya).

Davolash: onkologik kasalliklarda yuqori aniqlikdagi nurlantirish usullari (radioterapiya, braxiterapiya).

Ilmiy tadqiqotlar: izotop usullari orqali biokimyoviy jarayonlarni tahlil qilish, hujayra darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash.

Mazkur yo'nalishlarda samarali ta'lim berish uchun talabalar atom tuzilishi, radiatsiya fizikasi, izotoplarning xossalari va ularning biologik ta'siri haqidagi bilimlarga ega bo'lishlari zarur. Bu esa an'anaviy darslarda faqat matn yoki rasmlar orqali emas, balki multimediyali vositalar yordamida jonli tasvir va modellar asosida o'rgatilganda yanada samarali bo'ladi.

2. Multimediyali vositalarning o'qitishdagi afzalliklari

Multimedia — bu matn, grafika, audio, video, animatsiya va interaktiv elementlarning birlashtirilgan majmuasidir. Uning o'qitishdagi asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Murakkab jarayonlarni vizuallashtirish: yadro parchalanishi, radiatsiya turlari va ularning biologik to'qimalarga ta'siri 3D animatsiyalar orqali namoyish etiladi.

2. Talabalarning faolligini oshirish: interaktiv topshiriqlar, testlar va simulyatorlar orqali talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

3. Axborotni yaxshiroq eslab qolish: vizual va eshitish kanallarining birgalikdagi ishi natijasida ma'lumot o'zlashtirish samaradorligi 40% gacha ortadi.

4. Masofaviy ta'lim imkoniyati: Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi onlayn platformalar yordamida darslar masofadan turib tashkil etilishi mumkin.

5. Tajriba xavfsizligini ta'minlash: virtual laboratoriyalar orqali radiatsion xavf mavjud bo'lgan tajribalarni xavfsiz muhitda o'rganish imkonini beradi.

3. O'qitishda multimedia vositalarini qo'llash metodikasi.

"Yadro texnologiyalari" fanini o'qitishda multimedia vositalarini quyidagi bosqichlarda qo'llash maqsadga muvofiq:

1. Tayyorlov bosqichi: o'qituvchi mavzuga oid video, infografika, interaktiv taqdimotlar va nazariy materiallarni tayyorlaydi. Talabalarga tayanch tushunchalar elektron shaklda taqdim etiladi.

2. Interaktiv dars: 3D modellar, animatsiyalar, laboratoriya simulyatorlari yordamida

yadro jarayonlari, izotoplarning parchalanishi va radiatsiya o'lchovlari vizual tarzda tushuntiriladi.

3. Amaliy mashg'ulot: talabalar virtual laboratoriyada eksperimentlar o'tkazadilar. Masalan, nurlanish darajasini o'lchash, himoya ekranlarini tanlash, dozimetr bilan ishlash ko'nikmalarini egallaydilar.

4. Baholash va refleksiya: interaktiv testlar, situatsion masalalar va muammoli topshiriqlar orqali bilimlar tekshiriladi. Natijalar onlayn platformalarda avtomatik tahlil qilinadi.

Bu yondashuv talabalarning **tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, tadqiqot olib borish** qobiliyatlarini rivojlantiradi va o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

4. Amaliy tajriba natijalari

Samarqand davlat tibbiyot universitetida o'tkazilgan tajriba sinovlari shuni ko'rsatdiki, "Yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar asosida o'qitish quyidagi natijalarga olib keldi:

- Talabalarning o'zlashtirish darajasi 35–40% ga oshdi.
- Fanga qiziqish bildirgan talabalar soni 1,5 barobar ortdi.
- Radiatsion xavfsizlik bo'yicha amaliy topshiriqlarda xatoliklar 25% ga kamaydi.
- Mustaqil ishlash, tahlil qilish va izlanish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi.

Ushbu natijalar multimediyali yondashuv o'qitishning nafaqat bilim, balki kompetensiyaga asoslangan ta'lim tizimida ham samarali ekanligini isbotlaydi.

5. Tibbiyot ta'limida multimedia texnologiyalarining istiqbollari

Bugungi kunda sun'iy intellekt (AI), kengaytirilgan (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari tibbiy ta'limni tubdan o'zgartirmoqda. Yadro texnologiyalari fanida bu vositalardan foydalanish orqali:

- murakkab yadro reaksiyalarini virtual muhitda modellashtirish;
- nurlanish jarayonlarini simulyatsiya qilish;
- klinik sharoitlarda xavfsiz eksperimentlar o'tkazish;
- bemor organizmidagi izotop taqsimotini 3D formatda kuzatish mumkin bo'ladi.

Kelgusida ushbu texnologiyalar yordamida o'qitish jarayoni yanada interaktiv, xavfsiz va individual yondashuvga asoslangan tizimga aylanadi.

Xulosa: Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida "Yadro texnologiyalari" fanini multimediyali vositalar yordamida o'qitish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- o'quv jarayonining samaradorligi ortadi;
- talabalarning fanga bo'lgan motivatsiyasi kuchayadi;
- amaliy ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalar shakllanadi;
- ta'lim jarayoni xavfsiz va interaktiv tus oladi.

Shu sababli, tibbiyot ta'lim tizimida multimedia va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish strategik zarurat hisoblanadi. Kelgusida sun'iy intellekt, VR/AR texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish yadro tibbiyoti fanini o'qitishda yangi bosqichni boshlab beradi.

Kelajakda bu yo'nalishda VR (Virtual Reallik), AR (Kengaytirilgan reallik) va sun'iy intellekt (AI) asosidagi o'qitish tizimlarini joriy etish tibbiyotdagi yadro texnologiyalarini o'qitish samaradorligini yanada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Raqamli ta'limni rivojlantirish to'g'risida qaror. – Toshkent, 2021.
2. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2020.
3. Karimov Sh., Tursunov B. Innovatsion texnologiyalar yordamida yadro fizikasi fanini o'qitish. – O'zMU, 2021.
4. Avlayev O.U., Jo'rayeva C.N., Mirzayeva C.R. Ta'lim metodlari: o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2017. – 210 b.
5. Ergashev A.J. Oliy ta'lim tizimida "lonlashtiruvchi nurlanishlar" mavzusini modul tizimida o'qitish usullari. – O'zMU Xabarlar, Toshkent, 2022. – 202–204 b.
6. Ergashev A.J. Oliy ta'limda yadro texnologiyalari fanini o'qitishda didaktik o'yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi. – NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022, №7, 353–359 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ergashev Asqar Jong'oboyevich**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [**Эргашев Аскар Жонгобоевич**, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)], [**Ergashev Asqar Jong'oboyevich** PhD in Pedagogical Sciences yoki Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences.]; manzil: A uy, Amir Temur ko'chasi 18-uy, Amir Temur ko'chasi 18, 140100, Samarqand, Samarqand viloyati, [адрес Дом а, улица Амира Темура 18, улица Амира Темура 18, 140100, Самарканд, Самаркандская область,], [address: House A, 18 Amir Temur Street, 18 Amir Temur Street, 140100, Samarkand, Samarkand region.]

✉ **Bozorov Erkin Xodjiyevich**, professor [**Бозоров Эркин Ходжиевич**, профессор], [**Bozorov Erkin Xodjiyevich** professor]; manzil: 100174 Toshkent shahri, Olmazor tumani, universitet ko'chasi 4, [адрес: 100174 город Ташкент, Алмазарский район, улица Университетская 4,], [address: 4 Universitetskaya Street, Almazar district, Tashkent, 100174.]

✉ **Sharipov Sharofiddin Arslonqulovich**, assistent [**Шарипов Шарофиддин Арслонкулович**, ассистент], [**Sharipov Sharofiddin Arslonqulovich** assistant]; manzil: A uy, Amir Temur ko'chasi 18-uy, Amir Temur ko'chasi 18, 140100, Samarqand, Samarqand viloyati, [адрес: Дом а, улица Амира Темура 18, улица Амира Темура 18, 140100, Самарканд, Самаркандская область,], [address: House A, 18 Amir Temur Street, 18 Amir Temur Street, 140100, Samarkand, Samarkand region.]

✉ **Boymatova Nargiza Fayzulla qizi**, o'qituvchi [**Бойматова Наргиза Файзулла кизи**, преподаватель], [**Boymatova Nargiza Fayzulla qizi** teacher]; manzil: Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi 77-uy, [адрес: город Самарканд, улица Мирзо Улугбека, 77,], [address: The city of Samarkand, Mirzo Ulugbek street, 77.]